

ZAVQIY ADABIY ME'ROSI

Mansurova Mohinur Akmalovna

Toshkent davlat transport universiteti tayanch doktoranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20366709>

Annotatsiya. *Zavqiy ijodiyoti satirik va yumoristik asarlarga boy bo'lib, zamonasining illat va kamchiliklarini muallif sodda leksikadan foydalangan holda tasvirlashga intilganini ko'rishimiz mumkin. U asosan real hayotdan mavzu topishga harakat qilgan, o'z asarlarining badiiyligi va emotsional kuchini oshirish uchun turli lisoniy vositalardan, shu bilan birga ommaga tushunarli bo'lgan leksikadan foydalanishga harakat qilganligi sababli uning asarlari maqollar, hikmatli so'zlar, qochirim, askiya-payrov, o'xshatish, metafora kabi leksik birliklarga boy.*

Kalit so'zlar: *adabiy me'ros, qarz, radif, paronimiya, epifora, obraz, allegoriya.*

Аннотация. *Творчество Завкии богато сатирическими и юмористическими произведениями, в которых автор, используя простую лексику, стремился изобразить пороки и недостатки своего времени. Он в основном черпал темы из реальной жизни, пытаясь повысить художественность и эмоциональную силу своих произведений, используя различные языковые средства и понятную массам лексику, поэтому его работы богаты лексическими единицами, такими как пословицы, мудрые изречения, ирония, сарказм, сравнения и метафоры.*

Ключевые слова: *литературное наследие, долг, радиф, паронимия, эпифора, образ, аллегория.*

Annotation. *The creative work of Zavqiy is rich in satirical and humorous pieces, where the author strives to depict the vices and shortcomings of his time using simple vocabulary. He primarily sought subjects from real life and, in an effort to enhance the artistic quality and emotional power of his works, utilized various linguistic devices alongside vocabulary understandable to the general public. Consequently, his works are rich in lexical units such as proverbs, wise sayings, puns, wordplay, similes, and metaphors.*

Keywords: *literary heritage, debt, paronomasia, epiphora, image, allegory.*

Zavqiy adabiy merosini ilmiy asosda o'rganish o'tgan asrning qirqinchi yillaridan boshlangan. Qo'qonlik yozuvchi va jurnalist Sharif Rizo birinchilardan bo'lib Zavqiy hayoti va ijodi haqida maqola va ocherklar yozadi, jumladan "O'ch" nomli voqeyiy hikoyasida ijodkorning hayotining so'nggi davrlari haqida Zavqiy shaxsan tanigan keksalar ma'lumotlaridan kelib chiqib yozadi. Zavqiyshunoslikka tamal toshini qo'ygan adabiyotshunoslardan biri Hoshimjon Razzoqov Zavqiy ijodiga alohida e'tibor ko'rsatib uning 1500 misraga yaqin she'riy merosini to'playdi va 1958-1960 yillarda kitob holida chop ettiradi. U "Zavqiy" deb nomlangan ilmiy risola ham e'lon qiladi. Shuningdek, Olim Sharafiddinov, Ibrohim Mo'minov, G'ulom Karimov, Abdurashid Abdug'afurov, Ergashali Shodiyev kabi taniqli olimlar ham shoirning hayoti va ijodiga qiziqishlar bildirishgan. Mustaqillik yillarida Zavqiyning 121ta she'rini o'z ichiga olgan "Ajab zamona" she'riy to'plami lug'at va ilmiy izohlar bilan 2003 yilda chop etildi. "Zavqiy ijodi" deb nomlangan maqolalar to'plami ham 2008 yilda nashr etildi.

Zavqiy ijodni boshlaganida Qo'qon xonligidagi serhosil yerlar, sug'orish sistemalari, sanoat korxonalar, do'konlar, saroylar, savdo-sotiq ishlari va mamlakatning hamma boyligi

xonlar, beklar, ruhoniylar qo‘lida bo‘lgan va ular oddiy mehnatkash xalqni turli yo‘llar bilan talab, ekspluatatsiya qilishga harakat qilar edilar. Xonlikda bo‘lgan toj-u taxt uchun kurashlar, ichki tashqi savdo pasayishi, umumiy xonlik iqtisodiyoti izdan chiqishi, xalq qo‘zg‘olonlari xonlikni halokatini tezlashtiradi. Aynan shu davrlarni shoir o‘z realistik she‘rlarida tasvirlaydi. Uning “Qarz”, “Pashshalar” kabi dastlabki she‘rlarida hayotdagi voqealarni real chizib ko‘rsatishga urinadi, u xon beklarning kayf-u safosi va uning ichki mohiyatini fosh etishga, mehnatkash ommaning og‘ir ahvolini tasvirlashga harakat qiladi. Uning “Qarz” nomli radifli she‘rida kosiblar ahvolini shunday tasvirlaydi :

*Muhtoj kishiga bo‘ldi bu yil baloyi qarz,
Yo‘q osoyishu aysh, hamma mubtaloyi qarz.
Farzi hudo, qarzi haloyiq bori yelkada.
Yorab, adoyi farz etayin, yoki adoyi qarz.*

Bu she‘rdan ko‘rinib turibdiki kosiblar yil bo‘yi qarzga botgan, halol mehnat bilan yashasa ham yengillik ko‘rmaydigan ishchi kuchi sifatida ta‘rif beriladi, ya‘ni qarz bu yerda oddiy iqtisodiy tushuncha emas, balki ijtimoiy zulm ramzi. *Qarz* so‘zi bir necha bor takrorlanishi kosiblarning ruhiy ezilish hissini namoyon qiladi. *Qarz* – “balo”ga tenglashtiriladi (*baloyi qarz*), kosib hayoti shunchalik qarz bilan to‘lib ketganki, u go‘yoki tabiiy ofatdek tasvirlanishi mubolag‘a ishlatilganligidan dalolat beradi va aynan shu haddan oshirilgan tasvir hajviy effekt tug‘diradi. *Mubtaloyi qarz* (qarz kasallik singari yopishgan, insonni tark etmaydigan hodisa), *royi qarz* (qarz vaqtinchalik emas, balki hayot yo‘liga aylanganini bildiradi), *baloyi qarz*, *sazoyi qarz*, *jafoyi qarz* kabi iboralarda *qarz* leksemasi turli semantik rollarda qo‘llanib, metaforik kengayish orqali ko‘p qatlamli ma‘no hosil qiladi. She‘rda *farz* va *qarz* so‘zlari yonma-yon ishlatilganligi fonetik yaqinlik asosida paronimik o‘yin yaratadi, farzi hudo- ilohiy burchni anglatrsa, qarz esa ijtimoiy-iqtisodiy majburiyatni anglatadi, ya‘ni she‘rda qarz go‘yoki farzdek majburiy hodisa kabi tasvirlanadi va semantik zidlikni hosil qiladi (ilohiy burch - iqtisodiy majburiyat) va aynan shu leksemaning har misra oxirida takrorlanishi she‘rda epifora mavjudligini ko‘rsatadi. Shuningdek, radifda ijobiy leksika deyarli yo‘qligi, aksincha salbiy semantik maydon hosil bo‘lishi (*muhtoj*, *balo*, *mubtalo*, *kasod*, *vasvasa*, *zud*, *jafo*) umumiy tushkunlik fonini yaratadi va hajvni achchiqligini oshiradi. Kurinib turibdiki muallifning mazkur radifida kulgi ochiq va yengil yumor tarzida emas, balki achchiq satirik kulgi tarzida namoyon bo‘lgan va o‘ylantirish va ijtimoiy tengsizlikni fosh etish vazifasini bajaradi. Yuqorida sanab o‘tilgan takror, metafora, paronimiya, epifora, salbiy semantik maydon kabi til vositalari she‘rning hajviylik effektini oshiradi va muallifning asosiy maqsadi kulgi hosil qilish emas, balki ijtimoiy-iqtisodiy reallikni qattiq tanqid ostiga olish ekanligini ko‘rsatadi.

Zavqiy “Pashshalar” she‘rida *pashshalar* deya inson hayotidagi bezovta qiluvchi kuchlar yoki kichik, ammo doimiy turmushdagi muammolarni nazarda tutadi, ularni sog‘ odamga nishtar urib kasal qiluvchi johil tabiblarga, bevaqt xonish qiluvchi yoqimsiz ashulachi va mashshoqlar deya ta‘riflaydi.

*Kechalar uyqu buzib bezor qildi pashshalar,
Nish urib jarrohdek, bemor qildi pashshalar.
Qo‘ymadi yoz oylarida zarra rohat qilg‘ali
Boshima g‘ing-g‘ing qilib bedor qildi pashshalar.
Tezroq o‘lsin, boshimizda kechalar cholmay dutor,
Ham ashula aytishib, “gulyor qildi pashshalar.*

Mazkur she‘rda, “pashshalar” obrazi markaziy ramz sifatida qo‘llaniladi. Shoir allegoriya orqali ijtimoiy qatlam bo‘lgan laganbardorlar, amaldorlarlar, tekinxo‘rlarni ham hajviy tarzda

fosh qiladi, *-lar* qo‘shimchasini qo‘shish orqali esa “pashshalar”- bu tizimli muammo ekanini ochib beradi.

Zavqiy zamonasining qiyinchiliklari, illatlari to‘g‘risida bir qator hajviy she‘rlar yozgan. “Dar mazammati zamona”, “Ajab zamona”, “Zamona kimniki”, “Kaj dor-u marez zamona”, “Bo‘l”, “Muncha ko‘p” hajviyalari shoir yashagan zamon muammolari mavzusida yozilgan hajviy she‘rlar guruhini tashkil etadi. Masalan “Dar mazammati zamona” she‘rida shoir Farg‘onadagi ahvolni shunday tasvirlaydi:

*Ey falak, Farg‘onaga tegdimu bilmam ko‘zlar,
Chilla-yu doim zimiston, bo‘limgay navro‘zlar.
Beva-yu bechora kosiblarg‘a hurmat qolmadi,
Og‘rilar atlas kiyib, boy bo‘ldi ko‘p tunguzlar.*

Bu she‘rda kosib va bevalarga hurmat yo‘qolishi, o‘g‘rilar boyib ketishi, fisqu fujurning ko‘payishi, tunda xavfsizlik yo‘qligi, qaroqchilik va bosqinchilik kabi ijtimoiy muammolar ko‘tarilgan; qadriyatlar aalmashinuvini uchratish mumkin, ya‘ni halol odam xor, o‘g‘ri esa hurmatli. Metafora qo‘llaniganligi yaqqol ko‘zga tashlanadi, amaldorlar va boylarni tunguz, qo‘ng‘uzlarga qiyoslab, inson sha‘nini pasaytirish orqali hajviy effekt yaratiladi. *O‘g‘rilar atlas kiyib* iborasida esa hashamat belgisi bo‘lgan atlas kiyib olgan sudxo‘r amaldorlar og‘rilar deya tasvirlanadi va ularni puli ko‘pligidan “dumaloq” qo‘ng‘uz holga kelayotganligi ironiyaning kuchliligidan dalolat beradi. *Fisq, fujur, o‘g‘ri, qaroqchi, duzd, vahm, bosqin* kabi so‘zlar she‘rda salbiy semantik maydon hosil qiladi; *qaroqchi-duzdlar, uyma-uy* kabi ikki sinonimik birliklarning ketma-ket keltirilgani harakatning davomiyligini ko‘rsatadi; antiteza (qarama-qarshilik) ham qo‘llanilganligi (*beva-bechora – o‘g‘ri, kosib – atlas kiygan tunguz*) hajvning asosiy ma‘nosini yaratadi.

1876-yilga kelib Qo‘qon, Xiva va Buxoro xonliklari butunlay Rossiya tarkibiga kiritilgan edi. O‘rta Osiyo Rossiya imperiyasiga batamom qaram bo‘lsa ham, lekin aynan shu davrdan boshlab O‘rta Osiyo xalqlari hayotida xonliklar davriga qaraganda sezilarli ijtimoiy, iqtisodiy rivojlanish bosqichiga kiradi. Jumladan, O‘zbekiston iqtisodiyoti o‘rta asrchilikdan chiqdi, tuli zavod va fabrikalar qurilib mahalliy ishchilar sinfi paydo bo‘ldi, qullik batamom tugatildi, 1870-yildan boshlab bosmaxona faoliyat yurita boshladi, bir nechta gazeta va jurnallar (“Turkiston viloyatining gazetasi”, “Русский Туркистан”, “Туркестанские ведомости”, “Туркестанский курьер”, “Сельское хозяйство Туркестана”, “Samarqand”) chop etila boshlandi. Shuningdek, litografiyalar, rus-tuzem maktablari, gimnaziya ochildi, kutubxona, teatlar, muzeylar faoliyat yurita boshladi. Rus adabiyoti asarlari o‘zbek tiliga tarjima qilinib gazetalarda chop etildi, rus adabiyoti bilan tanishish, bundan tashqari tatar, ozarbayjon, qozoq tillaridagi tarjimalar va asl adabiy namunalar bilan han tanishish o‘zbek adabiyotini boshqa xalqlar adabiyoti va madaniyati bilan bog‘ladi.

Zavqiy Turkistonning kundalik hayotida sekin-asta bo‘layotgan o‘zgarishlardan ilhomlanib kavish bilan galoshni solishtirib she‘r yozadi:

*Butun olamda eng a‘lo kalishdur,
Kiyar odamga xo‘b zebo ravishdur.
Nishoni ushбудur: tumor tamg‘a,
Triugolnigin ma‘lum bilishdur.*

*O‘ruscha maqtasa Zavqiy: xopouo,
Juvon, pir, mardu zan monandi ishdur.*

Mazkur she‘rda Zavqiy zamonasida ommalashib borayotgan “kalish” obrazini mubolag‘ali tarzda maqtaydi. “Butun olamda eng a‘lo kalishdur” kabi ifodalar orqali predmet

sun'iy ravishda ulug'lanadi. Biroq ushbu tashqi maqtov ortida ironik ma'no yashiringan bo'lib, shoir kalishni haddan tashqari qadrlayotgan, uni har faslda kiyishga loyiq deb bilayotgan, ruscha kiyinish urf bo'layotgan, yevropacha buyumlar "moda"ga aylanayotgan ijtimoiy muhitni hajv ostiga oladi. Mubolag'a va baland baholovchi birliklar satirik effekt hosil qilib, oddiy maishiy buyumning ideallashtirilishini kulgili tusga kiritadi. *O'ruscha maqtasa:xopouo* iborasidan esa milliy o'zlik yo'qolib borayotgani, mustamlaka ruhiyati jamiyatni qamrab olayotganini anglash qiyin emas. "*xopouo*" so'zini kiritish orqali zamonasida rus tilining nufuzini va yangilikni ruscha baholash odatini ironik tarzda hajv ostiga oladi. Shu bilan birga "galosh"ni u zamonasining yangiliklaridan biri ham deb ijobiy baholaydi. Shunga o'xshash yana bir ijobiy tarzda yozilgan "Fonus" nomli she'rida ham fonusni shamga taqqoslab yozadi:

*Vasfing eshitganimda xushvaqt bo'ldi ko'nglum,
Ko'z ravshan o'ldi sandin, dilga surur, fonus.
Bir kecha sham' yoqsam hargiz shamol qo'ymay,
Sensiz kamina Zavqiy, ko'p behuzur, fonus.*

Shuningdek, shoirni pochta, telegraf, poyezdlarning qatnay boshlashi ham quvontiradi, bu kabi taraqqiyot xonlar davrida bo'lmaganiga afsuslanadi va o'sha davrlarni achinib tasvirlaydi:

*Yurakda laxta qonlar, quloq soling, yoronlar,
Asrida begu xonlar essiz o'tgan zamonlar.*

Demak, Zavqiy o'z ijod yo'lida zamonasining demokrat shoirlaridan biri bo'lib yetishdi. Turkiston Rossiyaga qo'shilishi munosabati bilan bo'lgan ijobiy o'zgarishlarni ko'ra oldi, lekin shu bilan birga mehnatkash xalqning og'ir ahvoriga kuyindi, ular bilan birgalikda faryod chekdi va haqsizlik, qashshoqlik kabi illatlarni satiralarida fosh qilishga harakat qildi. U asosan real hayotdan mavzu topishga harakat qildi, o'z asarlarining badiiyligi va emotsional kuchini oshirish uchun o'zbek tilining barcha imkoniyat, boyliklaridan foydalanishga intildi, asosan sodda, ommaga tushunarli bo'lgan leksikadan foydalanishga harakat qildi, shuning uchun uning asarlari maqollar, hikmatli so'zlar, qochirim, askiya-payrov, o'xshatish, metafora kabi leksik birliklarga boy.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Hoshimjon Razzoqov, ZAVQIY (Qayta ishlangan nashr): ilmiy-ommabop nashr; lotin yozuvida; nashrga tayyorlovchi: Sh.Karimova.- Farg'ona" nashriyoti, 2023.-96 bet
2. Zavqiy, Ajab Zamona: She'rlar/To'plovchilar: A.Madaminov, A.Turdialiyev. -T.: "Sharq", 2003.-176b